

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ХОМИЛАДОРЛИК ДАВРИДА ОРТИҚЧА ТАНА МАССАСИ ВА СЕМИЗЛИКНИНГ ОНАДАГИ АСОРАТЛАР БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ: КЛИНИК ВА МЕТАБОЛИК КЎРИНИШЛАР

Абдукомилова М.И., Атаджанова М.М.

Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази,
Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Репродуктив ёшдаги аёллар орасида семизликнинг ортиб бориши ҳомиладорлик даврида она ва ҳомила саломатлигига жиддий хавф тугдиради. Тадқиқод мақсади: Ҳомиладорликдан олдинги даврдан тортиб тугруққача бўлган босқичларда ортиқча тана массаси ва семизликнинг она ва ҳомилага бўлган салбий таъсирларини кўрсатиш ҳамда бу ҳолатларда юзага келадиган клиник асоратлар ва уларга ёндашув заруратини таҳлил қилиш. Тадқиқод усуллари: PubMed базасида 2025-йил январ–июл оралигида инглиз тилидаги мақолалар таҳлил қилинди. Танловга фақат инсонлар устида олиб борилган, тўлиқ матнга эга, клиник ва эпидемиологик тадқиқотлар киритилди. Нашир санасига чеклов қўйилмади. Натижалар: Семиз ҳомиладор аёлларда инсулин резистентлиги, сурункали яллиғланиш, оксидловчи стресс ва метаболик ўзгаришлар тез-тез учрайди. Улар гестацион диабет, преэклампсия, ҳомиланинг ортиқча ўсиши ва антенатал ўлим каби асоратлар хавфини оширади. Шунингдек, ултратовуш диагностикаси сифатининг пасайиши, дори билан бошқарувдаги мураккабликлар ва постнатал метаболик хавфлар ҳам кўрсатилган. Хулоса: Ҳомиладорликдаги семизлик – бу клиник ва ижтимоий муаммо бўлиб, унга индивидуал тиббий ёндашув, эрта аниқлаш ва доимий кузатув зарур.*

Калит сўзлар: ортиқча тана массаси, семизлик, ҳомиладорлик, инсулин резистентлиги, гестацион диабет, преэклампсия, макросомия.

RELATIONSHIP OF EXCESS BODY MASS AND OBESITY WITH MATERNAL COMPLICATIONS DURING PREGNANCY: CLINICAL AND METABOLIC APPEARANCES

Abdukamilova M.I., Atadzhanova M.M.

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Maternal and Child Health,
Tashkent, Uzbekistan

Resume. *The increasing prevalence of obesity among women of reproductive age poses a serious threat to maternal and fetal health during pregnancy. Objective: To demonstrate the adverse effects of overweight and obesity from preconception through childbirth on the mother and fetus, and to analyze related clinical complications and the need for appropriate medical strategies. Methods: A literature search was conducted in PubMed between January and July 2025. Only full-text clinical and epidemiological studies in humans published in English were included. There were no restrictions on the publication date. Results: Pregnant women with obesity frequently exhibit insulin resistance, chronic inflammation, oxidative stress, and metabolic disturbances. These conditions increase the risk of gestational diabetes, preeclampsia, fetal overgrowth, and antenatal mortality. Challenges also include reduced ultrasound imaging quality, difficulties in medication management, and elevated postnatal metabolic risks. Conclusion: Obesity during pregnancy is both a clinical and societal concern that requires early detection, individualized care, and continuous monitoring.*

Keywords: overweight, obesity, pregnancy, insulin resistance, gestational diabetes, preeclampsia, macrosomia.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ У МАТЕРИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Абдукомилова М.И., Атаджанова М.М.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. *Рост ожирения среди женщин репродуктивного возраста представляет серьёзную угрозу для здоровья матери и плода во время беременности. Цель исследования: Показать негативное влияние избыточной массы тела и ожирения с до беременности до родов на организм матери и*

плода, а также проанализировать связанные с этим клинические осложнения и необходимость клинического вмешательства. Методы исследования: В базе данных PubMed в период с января по июль 2025 года были проанализированы статьи на английском языке. Включены только полнотекстовые клинические и эпидемиологические исследования, проведённые на людях. Ограничений по дате публикации не устанавливалось. Результаты: У беременных с ожирением часто наблюдаются инсулинорезистентность, хроническое воспаление, окислительный стресс и метаболические изменения. Эти состояния повышают риск гестационного диабета, преэклампсии, избыточного роста плода и антенатальной смертности. Также отмечаются снижение качества ультразвуковой диагностики, сложности в медикаментозном контроле и постнатальные метаболические риски. Вывод: Ожирение при беременности — это клиническая и социальная проблема, требующая индивидуального медицинского подхода, раннего выявления и постоянного наблюдения.

Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение, беременность, инсулинорезистентность, гестационный диабет, преэклампсия, макросомия.

Долзарблиги: Сўнги ўн йилликларда семизликнинг глобал даражадаги тарқалиши кескин ортди, бу эса Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) томонидан уни “глобал пандемия” деб эълон қилинишига олиб келди [1, 2]. Ҳозирда дунё бўйича тахминан 2,5 миллиард катта ёшли шахслар ортиқча вазнга эга бўлиб, улардан 890 миллион нафари семизлик ҳолатида деб таснифланади [1]. Бу кўрсаткич 18 ёшдан катта аёллар орасида 44% ни ташкил этади ва шу сабабли, репродуктив ёшдаги аёллар гуруҳини ҳам ўз ичига олади [1, 3]. АҚШда эса ҳомиладор бўлган аёлларнинг 50% дан ортиғи ортиқча тана массаси ёки семизликка эга, Йеуропа мамлакатларида эса бу кўрсаткич 7% дан 25% гача баҳоланмоқда [1, 3, 4].

Бу рақамлар жиддий хавотир уйғотади, чунки она организмидаги ортиқча тана массаси ва семизлик (ОТМС) саломатликка кенг қамровли таъсир кўрсатади. ОТМС бу шунчаки тана ёғининг ортиқча тўпланиши эмас — яъни тана массаси индекси (ВМІ) 25–29,9 кг/м² бўлса ортиқча вазн, ВМІ ≥ 30 бўлса семизлик, ВМІ ≥ 40 бўлса оғир семизлик деб баҳоланади [2, 5, 6] — балки бу метаболик йўллари бузувчи сурункали касалликдир. Бу ҳолат инсулин резистентлиги ва гипергликемия, дислипидемия, озод ёғ кислоталари, асилкарнитинлар ва аминокислоталар миқдорининг бузилиши, шунингдек доимий яллиғланиш ва оксидловчи стресс билан тавсифланади [3, 6–9]. Айнан шу омиллар эрта босқичдаги плацентар ва ҳомилавий функциялар бузилишига сабаб бўлади [3, 4, 6, 7, 10].

Тадқиқод мақсади - Ҳомиладорликдан олдинги даврдан тортиб туғруқча бўлган босқичларда ортиқча тана массаси ва семизликнинг она ва ҳомилага бўлган салбий таъсирларини кўрсатиш ҳамда бу ҳолатларда юзага келадиган клиник асоратлар ва уларга ёндашув заруратини таҳлил қилиш.

Материаллар ва тадқиқод усуллари. Ҳомиладорликда ортиқча тана массаси ва семизликнинг клиник жиҳатларга таъсирини баҳолаш учун таҳлилий шарҳ ўтказилди. 2025-йил июл ойида PubMed базасида қуйидаги асосий атамалар бўйича адабиётлар изилди: “ҳомиладорлик ва ортиқча вазн/семизлик”, “гестацион вазн ортиши”, “инсулин резистентлиги”, “плацента ўзгаришлари”, “пренатал диагностика”, “фетал макросомия”, “гестацион диабет”.

Танловга инглиз тилида ёзилган, инсонлар устида ўтказилган ва тўлиқ матнга эга мақолалар киритилди. Нашр санасига чеклов қўйилмади. Устуворлик метаанализлар, тизимли шарҳлар, клиник синовлар ва кохорт тадқиқотларга берилди. Сифатни таъминлаш учун нашр этилмаган ёки ҳақамликдан ўтмаган манбалар (“grey literature”) истисно қилинди.

Ҳомиладорликда ортиқча тана массаси ва семизликнинг физиологик оқибатлари. Ҳомиладорлик — метаболик жиҳатдан ўзига хос ҳолат бўлиб, ҳомиланинг етарли ўсиши ва ривожланишини таъминлаш билан бирга, онанинг ортган энергия талабини ҳам қондирувчи муҳим мосланишларни талаб қилади [3, 6, 13]. Гарчи ҳомиладорлик нормал кечганда метаболик мувозанат қандай шаклланиши яхши ўрганилган бўлса-да, ортиқча тана массаси ва семизлик (ОТМС) бу мосланишларга қандай таъсир кўрсатиши тўлиқ аниқланмаган ва ҳозирча ўрганилаётган йўналиш ҳисобланади. Бугунги кунгача тўпланган далиллар шунни кўрсатадики, ОТМС бўлган аёлларда метаболик ўзгаришлар қуйидаги асосий йўналишларда кузатилади: ёғ тўқималарининг тўпланиши, инсулин резистентлиги ва гипергликемия, дислипидемия, озод ёғ кислоталари, асилкарнитинлар ва аминокислоталар миқдорининг ўзгариши, шунингдек сурункали яллиғланиш ва антиоксидант-мувозанат бузилиши билан боғлиқ ҳужайравий стресс [3, 6, 7, 9, 14–15].

Ёғ тўқималарининг тўпланиши. Ҳомиладорликда онанинг қорин соҳасидаги ёғ миқдорининг ортиши — адипоцитлар томонидан ишлаб чиқариладиган эндокрин фаол тўқима сифатида — муҳим мосланиш механизми ҳисобланади. Умуман олганда, ёғ тўқималари асосан иккита асосий қатламда сақланади: висцерал ёғ тўқимаси (VAT) ва субкутан (тери ости) ёғ тўқимаси (SCAT). VAT, яъни ички

аъзоларни ўраб турган ёғ, SCATга нисбатан эндокрин, липолитик ва иммун функциялари жиҳатидан фарқ қилади ҳамда метаболик ва яллиғланиш жараёнларида муҳим роль ўйнайди [16].

Бир нечта тадқиқотлар ҳомиладорлик давомида қорин соҳасидаги ёғ асосан висцерал қаватда тўпланишини кўрсатган. Бироқ, тана массаси индексга (BMI) қараб ёғнинг тўпланиши ва ҳаракатланишида сезиларли фарқлар аниқланган [17–18]. Масалан, Straughen ва ҳаммуаллифлар ультратовуш орқали ўтказган ўлчовларида нормал тана вазнига эга аёлларда преперитонеал ёғ (pmax) қалинлиги ҳомиладорлик давомида ортиши, тери ости ёғи (smin) эса камайишини кўрсатган [17]. Аксинча, ОТМС бўлган аёлларда ҳар иккала қатламда — pmax ва smin — юқорироқ бўлади, аммо ҳомиладорлик давомида улар ҳам камайиб боради [17].

Йиғма ёғ индекси (пmax + сmin) нормал вазли аёлларда ҳомиладорлик давомида барқарор қолади, семиз аёлларда эса камаёди [17]. Клиник кузатувларда ОТМС бўлган шахслар ҳомиладорлик даврида бошқа аёлларга қараганда секинроқ вазн орттириши тез-тез қайд этилади [3, 17]. Сўнги йилларда магнит-резонанс томография (МРИ) асосида олиб борилган тадқиқотлар ҳомиладорлик пайтида виссерал ёғ захиралари BMI даражасига мувофиқ равишда ўзгаришини тасдиқлаган [18].

Ушбу маълумотлар ОТМС бўлган аёлларда ёғ тўпланишидаги фарқларни тасвириллаб, бу метаболик мосланишларнинг ўзгаришига олиб келишини кўрсатади [17, 18]. Шу сабабли, бугунги кунда баъзи тадқиқотчилар ҳомиладорликдаги хавфни баҳолашда BMIдан кўра VAT ва SCAT кўрсаткичлари афзал ва аниқроқ предиктор бўлиши мумкин деган фикрни илгари суришмоқда [18]. Бу эса келажакдаги клиник амалиятга йўналтирувчи муҳим хулосалардан бири бўлиши мумкин.

Дислипидемия. Ҳомиладорлик давомида гестацион ёш ортиб бориши билан она организмида физиологик гиперлипидемия ривожланади. Бу ҳолат, айниқса, учинчи триместрда, ҳомила ўсиши кескин кучайган даврда энг юқори даражага йетади. Хусусан, умумий холестерин (ТС), триглитсеридлар, юқори зичликдаги липопротеин-холестерин (ХДЛ-С) ва паст зичликдаги липопротеин-холестерин (ЛДЛ-С) даражалари ҳомиладор аёлларда ҳомиладор бўлмаганларга қараганда кўпроқ бўлади. Бу кўрсаткичлар этник гуруҳга қараб ўзгариши мумкин [6, 21]. Бироқ, ортиқча тана массаси ва семизлик (ОТМС) мавжуд бўлган ҳолларда липидлар физиологик чегарадан ортиқ даражада кўтарилиши мумкин. ОТМС бўлган аёлларда ТС ва ЛДЛ-С концентратсияси нормал тана вазнига эга аёлларга қараганда сезиларли даражада юқори аниқланган [6]. Липид алмашинуви бўйича ўтказилган айрим тадқиқотларда ОТМС аёлларида ҳомиладорликдан аввалги босқичда ТС ва ЛДЛ-С даражалари юқорироқ бўлгани, аммо ҳомиладорлик давомида уларнинг кўтарилиши нисбатан секинроқ бўлгани қайд этилган [22].

Бундан ташқари, Стадлер ва ҳаммуаллифлар қуйидагиларни аниқлаган: – ОТМС бўлган оналарда ХДЛ-С даражаси пастроқ, – ХДЛ-холестериннинг ташувчи (еффлюкс) салоҳияти юқорироқ, – ва ХДЛ йетилиши учун муҳим фермент бўлган леситин-холестерин асилтрансфераза (ЛСАТ) фаоллиги камайган [23]. Триглитсеридлар даражасининг BMI билан боғлиқ кўтарилиши айрим тадқиқотларда тасдиқланган, бошқаларда эса бундай боғлиқлик аниқланмаган [6, 8, 22]. Бундан ташқари, ҳомиладорликнинг илк триместрида АпоВ (аполипопротеин В) ва АпоВ/АпоА (аполипопротеин А) нисбатлари ҳомиладорликдан олдинги BMI билан мусбат боғлиқликда экани аниқланган [6]. Физиологик гиперлипидемия билан семизликка боғлиқ патологик дислипидемия ўртасини фарқлаш учун баъзи муаллифлар томонидан 1990-йиллардан буён референс (меъёрий) қийматлар таклиф этилган [24]. Аммо ҳозиргача бу қийматлар клиник амалиётга жорий этилмаган.

Инсулин резистентлиги ва гипергинулинемия. Пласентал гормонлар таъсирида юзага келувчи инсулин резистентлиги ҳомиладорлик даврида онанинг метаболик ҳолатида физиологик диабетоген эффектга сабаб бўлади [3, 19]. Турли тадқиқотлар шунни кўрсатадики, ҳомиладорлик давомида инсулин сезувчанлиги 40% дан 80% гача камаёди, ва бу пасайиш ортиқча тана массаси ва семизлик (ОТМС) бўлган аёлларда янада яққол намоён бўлади [3, 8, 19]. Бу ҳолатда семизлик инсулин сезувчанлигининг пасайиши ва инсулин резистентлигини баҳоловчи моделлар — НОМА-IR ва НОМА2-IR кўрсаткичларининг юқорилиги билан боғлиқ [15]. Компенсатор жавоб сифатида бета-хужайралар томонидан инсулин секрецияси ортади. Тадқиқотлар семиз ҳомиладор аёлларда инсулин ажралиши нормал вазндаги аёлларга қараганда юқорилигини кўрсатган [3, 15, 40]. Бироқ, Линдер ва ҳаммуаллифлар шунни аниқлашдики, семиз аёлларда инсулин ажралиши ортиши инсулин сезувчанлигининг пасайишини тўлиқ қоплай олмайди [9]. Бу ҳолат ГМИ кўтарилиши билан боғлиқ бўлиб, бета-хужайра функциясининг бузилганидан далолат беради [9]. Шунингдек, ОТМС глюкоза алмашинувида оид бошқа параметрларнинг ҳам бузилиши билан чамбарчас боғлиқ: HbA1c, оч қоринга глюкоза ва С-пептид даражалари юқорилиги билан ажралиб туради [3, 8, 9, 20]. Инсулин резистентлиги ва гипергинулинемия билан тавсифланган онанинг метаболик муҳити ҳомиладорликнинг эрта босқичларида пласентанинг ўсиши, ген экспрессияси ва функционал ҳолатига салбий таъсир кўрса-

тади. Бу ўзгаришлар ҳомиладорлик давомида клиник жиҳатдан намоён бўлиши мумкин [3, 7]. Масалан, семизлик туғилиш вақтида пласента оғирлигининг ортиши, васкуляр дисфункция, яллиғланиш, шунингдек ташувчи оқсиллар ва митохондриял фаолликдаги бузилишлар билан боғлиқлиги аниқланган [7].

Сурункали яллиғланиш ва антиоксидант-мувозанат бузилиши билан боғлиқ ҳужайравий стресс. Ортикча тана массаси ва семизлик (ОТМС) билан кечувчи ҳомиладорликнинг асосий белгиларидан бири — бу сурункали, паст даражадаги яллиғланиш бўлиб, у плацентанинг ривожланиши ва функцияси учун зарур бўлган про- ва антиинфламатор ситокинлар мувозанатини бузади [7, 11, 14]. Бу ҳолат лаборатор маркерларда акс этади: ОТМС бўлган ҳомиладор аёлларда С-реактив оксил (СРП) ва аденозин деаминаза (АДА) даражалари нормал тана вазнига эга аёлларга нисбатан сезиларли даражада юқорилиги аниқланган [3, 15, 25]. Тадқиқотлар СРП ва тана массаси индекси (ТМИ) ўртасида ижобий боғлиқликни кўрсатади: ТМИ ҳар 5 бирликка ортиши қон зардобидидаги СРП миқдорини 46% га оширади [25], фақат Чристиан ва ҳаммуаллифлари бу ошишни статистик жиҳатдан аҳамиятсиз деб топган [26]. Шунингдек, интерлейкин-6 (ИЛ-6) даражаси ҳам семиз аёлларда юқори бўлган [7, 15, 25]. Баъзи тадқиқотлар (лекин барчаси эмас) ушбу яллиғланиш биомаркерларини ҳомилавий ва неонатал семириш, шунингдек узоқ муддатли метаболик асоратлар билан боғлаган [3, 4, 25].

Гестацион қандли диабет (ГҚДи). Гестацион қандли диабет (ГҚДи) билан касалланган ҳомиладор аёлларнинг **65–75%**и ортикча тана массаси ёки семизликка эга [27]. Линдер ва ҳаммуаллифлари шуни аниқлашдики, ҳомиладорликдан олдинги тана массаси индекси (ТМИ) юқори бўлган аёллар ГҚДи ташхисини эрта босқичда олишади. Шунингдек, семиз ГҚДи беморларида оч қоринга плазмадаги глюкоза даражаси нормал вазндаги аёлларга нисбатан кўпроқ ошган, гарчи ОГТТ (орал глюкоза юкломаси тести) вақтида глюкоза даражаси иккала гуруҳда ўхшаш бўлган бўлса-да [28]. Бундан ташқари, ОТМС бўлган ГҚДи аёлларида глюкоза-пасайтирувчи дори воситаларига эҳтиёж кўпроқ бўлади. Айниқса, семиз аёллар кунлик инсулин дозаси бўйича энг юқори эҳтиёжга эга бўлишади [28]. Метформин ОТМС бўлган ГҚДи аёлларида кўпроқ қўлланилган, ва бу гуруҳда дори дозалари ҳам нормал тана вазнига эга аёлларга қараганда юқорироқ бўлган [28]. Бундан ташқари, инсулин ва метформин комбинатсиясида даволаниш ОТМС бўлган аёлларда тез-тез учраган [28]. ГҚДи тарихига эга бўлган аёлларда 2-тоифа қандли диабет ривожланиш хавфи юқори бўлиб, кейинги ҳомиладорликларда ҳам инсулин резистентлиги ва гипергликемия эҳтимоли ортади [29].

ГҚДи қайталаниш кўрсаткичи тахминан 50% бўлиб, қуйидаги омиллар таъсир қилади:

- юқори ТМИ,
- аввалги ҳомиладорликда инсулин ишлатилгани,
- макросомик бола туғилиши,
- ва лаборатор кўрсаткичлар: оч қоринга глюкоза ҳамда ХБА1с даражалари [29].

Онадаги семизлик — преэклампсия (РЕ) ривожланиши учун яхши маълум бўлган хавф омилдир [3, 4, 12, 19, 30]. Бу ҳолатда пласентадаги митохондриял дисфункция натижасида антиоксидант мувозанат бузилиши билан боғлиқ ҳужайравий стресс (яъни OS) юзага келиши асосий патофизиологик механизмлардан бири ҳисобланади [3, 4, 7, 30]. Xiang ва ҳаммуаллифлари ҳомиладорликнинг илк босқичида РЕ билан боғлиқ бўлган семизлик индикаторларини аниқлаган: ҳомиладорликдан олдинги ТМИ, висцерал (VAT) ва тери ости (SCAT) ёғ тўқималари, бел айланаси, бел-сон нисбати ва гестацион вазн ортиши (GWG) [31]. Преэклампсия профилактикаси учун аспирин қўлланилиши исботланган бўлса-да, унинг оптимал дозасига оид масала ҳанузда мунозарали [32]. Сўнгги далиллар шунни кўрсатадики, ОТМС бўлган аёлларда самарадорлик учун 162 мг аспирин талаб қилиниши мумкин [32]. РЕ хавфини камайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар қуйидагилардан иборат: GWG ни назорат қилиш ва бариатрия жарроҳлиги (BS) [3]. РЕ диагностикаси учун sFlt-1/PlGF нисбати кенг қабул қилинган биомаркер ҳисобланади [33]. Баъзи тадқиқотлар ТМИ билан sFlt-1 даражаси ўртасида тесқари боғлиқлик аниқлаган бўлса-да, ҳозиргача бу нисбат учун янги муқобил мезон қийматлари асосланган ҳолда таклиф этилмаган [34]. Шу сабабли, sFlt-1/PlGF нисбати ОТМС бўлган ҳомиладор аёлларда РЕ ни аниқлаш учун ҳозиргача ишончли усул сифатида қолмоқда [34]. ОТМС бўлган онада ҳомиланинг макросомия билан туғилиш хавфи ошиб боради. Кўпчилик муаллифлар макросомияни ≥ 4000 г туғилиш вазни билан белгиледи [3]; баъзилар эса ≥ 4500 г ни мезон сифатида қабул қилади, бу ҳолда гестацион ёш инобатга олинмайди [3]. Онадаги семизлик ҳомиладаги туғма нуқсонлар хавфи билан боғлиқ. Тадқиқотлар шунни кўрсатадики, анэнцефалия, энцефалоцеле ва спина бифида каби марказий асаб тизими нуқсонлари семиз аёлларда нормал ёки ортикча вазнли аёлларга нисбатан сезиларли кўпроқ учрайди.

Фолат кислотаси кўшимчаси семизлик билан боғлиқ бўлмаган ҳолларда асаб найчалари нуқсонларининг олдини олади. Аммо семиз аёлларда, ҳатто фолат билан бойитилган ратсион бўлса ҳам, бу нуқсонлар давом этади [12].

Юрак тузилишининг туғма нуқсонлари (СХД) хавфи бўйича олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, семизлик, ГҚДи ва артериал гипертензия мавжуд бўлган аёлларда СХД хавфи бироз ошган, бироқ бу хавф ҳомиладорликдан олдинги диабет ва эрта бошланган прееклампсия мавжуд бўлган ҳолларда сезиларли кўтарилади [3, 4]. Перссон ва ҳаммуаллифлари СХД хавфи ТМИ ортиши билан ортиб боришини тасдиқлаганлар. Шунингдек, оғир семизлик оналарда чақалоқларда танглай ёриқлари, лаб-ёриқли ёки ёриқсиз шаклларида, кўпроқ кузатилади [3,4].

Мунозара. Адабиётлар таҳлили ОТМС бўлган аёлларда инсулин резистентлиги, бета-хужайра дисфункцияси, сурункали яллиғланиш ва антиоксидант мувозанат бузилиши каби метаболик ўзгаришлар эрта ҳомиладорликдан бошлаб юзага келишини кўрсатади. Бу ҳолатлар плацентар функцияларга салбий таъсир кўрсатади ва гестацион диабет, прееклампсия, макросомия хавфини оширади.

ОТМС ҳомиладор аёлларда яллиғланиш маркерларининг (СРП, ИЛ-6) кўтарилиши ва инсулин талабининг ортиши қайд этилган. Прееклампсия билан боғлиқ ангиоген маркерлар (масалан, сФЛТ-1/ПлГФ) ОТМС фонида ўзгаради. Ултрасонографик тасвирлар сифати ҳам пасайиб, пренатал ташхисда қийинчилик туғдиради. Шу сабабли, ОТМС бўлган аёлларда ҳомиладорликдан олдинги вазни тартибга солиш ва индивидуал ёндашув муҳим ҳисобланади.

Хулосалар. ОТМС ҳомиладорлик давомида онада метаболик ўзгаришлар, ҳомилада эса ортиқча ўсиш, туғруқдаги ва неонатал асоратлар хавфини оширади. Бу мақола асосида, пренатал парваришда эрта ташхис, метаболик мониторинг, ва оғирликни бошқаришга йўналтирилган ёндашувлар муҳим экани таъкидланади. Репродуктив ёшдаги аёллар орасида ОТМС профилактикаси глобал соғлиқни сақлаш стратегияларининг ажралмас қисмига айланиши лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Obesity and overweight 2024, March. [Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>]
2. Lin X, Li H. Obesity: Epidemiology, pathophysiology, and therapeutics. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2021;12:706978.
3. Catalano PM, Shankar K. Obesity and pregnancy: mechanisms of short term and long term adverse consequences for mother and child. *BMJ*. 2017;356:j1.
4. Almutairi FS, Alsaykhan AM, Almatrood AA. Obesity prevalence and its impact on maternal and neonatal outcomes in pregnant women: A systematic review. *Cureus*. 2024;16(12):e75262.
5. WHO Consultation on Obesity (1999: Geneva, Switzerland) & World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a WHO consultation. World Health Organization. 2000.
6. Albrecht M, Worthmann A, Heeren J, Diemert A, Arck PC. Maternal lipids in overweight and obesity: implications for pregnancy outcomes and offspring's body composition. *Semin Immunopathol*. 2025;47(1):10.
7. Zhang CXW, Candia AA, Sferruzzi-Perri AN. Placental inflammation, oxidative stress, and fetal outcomes in maternal obesity. *Trends Endocrinol Metab*. 2024;35(7):638–47.
8. Monod C, Kotzaeridi G, Linder T, Yerlikaya-Schatten G, Wegener S, Mosimann B, et al. Maternal overweight and obesity and its association with metabolic changes and fetal overgrowth in the absence of gestational diabetes mellitus: A prospective cohort study. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2024;103(2):257–65.
9. Linder T, Eppel D, Kotzaeridi G, Yerlikaya-Schatten G, Rosicky I, Morettini M, et al. Glucometabolic alterations in pregnant women with overweight or obesity but without gestational diabetes mellitus: an observational study. *Obes Facts*. 2024;17(2):121–30.
10. Ahmed A, Liang M, Chi L, Zhou YQ, Sled JG, Wilson MD, et al. Maternal obesity persistently alters cardiac progenitor gene expression and programs adult-onset heart disease susceptibility. *Mol Metab*. 2021;43:101116.
11. Kelly AC, Powell TL, Jansson T. Placental function in maternal obesity. *Clin Sci (Lond)*. 2020;134(8):961–84.
12. Obesity in Pregnancy. ACOG practice bulletin, number 230. *Obstet Gynecol*. 2021;137(6):e128–44.
13. Herrera E. Lipid metabolism in pregnancy and its consequences in the fetus and newborn. *Endocrine*. 2002;19(1):43–55.
14. Pantham P, Aye IL, Powell TL. Inflammation in maternal obesity and gestational diabetes mellitus. *Placenta*. 2015;36(7):709–15.
15. Hojeij B, Rousian M, Sinclair KD, Dinnyes A, Steegers-Theunissen RPM, Schoenmakers S. Periconceptional biomarkers for maternal obesity: a systematic review. *Rev Endocr Metab Disord*. 2023;24(2):139–75.

16. Ibrahim MM. Subcutaneous and visceral adipose tissue: structural and functional differences. *Obes Rev.* 2010;11(1):11–8.
17. Straughen JK, Trudeau S, Misra VK. Changes in adipose tissue distribution during pregnancy in overweight and obese compared with normal weight women. *Nutr Diabetes.* 2013;3(8):e84.
18. Vesco KK, Marshall NE, Baetscher E, Leo MC, Rooney W, Francisco M, et al. Changes in visceral and ectopic adipose tissue stores across pregnancy and their relationship to gestational weight gain. *J Nutr.* 2022;152(4):1130–7.
19. Catalano PM. Obesity, insulin resistance, and pregnancy outcome. *Reproduction.* 2010;140(3):365–71.
20. Rahmi RM, de Oliveira P, Selistre L, Rezende PC, Pezzella GN, Dos Santos PA, et al. Continuous glucose monitoring in obese pregnant women with no hyperglycemia on glucose tolerance test. *PLoS ONE.* 2021;16(6):e0253047.
21. Zheng W, Zhang L, Tian Z, Liang X, Li G. Establishing reference ranges of serum lipid level during pregnancy and evaluating its association with perinatal outcomes: A cohort study. *IntJGynaecol Obstet.* 2022;156(2):361–9.
22. Farias DR, Franco-Sena AB, Vilela A, Lepsch J, Mendes RH, Kac G. Lipid changes throughout pregnancy according to pre-pregnancy BMI: results from a prospective cohort. *BJOG.* 2016;123(4):570–8.
23. Stadler JT, van Poppel MNM, Wadsack C, Holzer M, Pammer A, Simmons D, et al. Obesity affects maternal and neonatal HDL metabolism and function. *Antioxid (Basel).* 2023;12(1).
24. Lu Y, Jia Z, Su S, Han L, Meng L, Tang G, et al. Establishment of trimester-specific reference intervals of serum lipids and the associations with pregnancy complications and adverse perinatal outcomes: a population-based prospective study. *Ann Med.* 2021;53(1):1632–41.
25. Bernhardt GV, Shivappa P, Bernhardt K, Bhat S, Pinto JRT, Jhancy M, et al. Markers of inflammation in obese pregnant women: adenosine deaminase and high sensitive C-reactive protein. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol X.* 2022;16:100167.
26. Christian LM, Porter K. Longitudinal changes in serum Proinflammatory markers across pregnancy and postpartum: effects of maternal body mass index. *Cytokine.* 2014;70(2):134–40.
27. Ouzounian JG, Hernandez GD, Korst LM, Montoro MM, Battista LR, Walden CL, et al. Pre-pregnancy weight and excess weight gain are risk factors for macrosomia in women with gestational diabetes. *J Perinatol.* 2011;31(11):717–21.
28. Linder T, Eder A, Monod C, Rosicky I, Eppel D, Redling K, et al. Impact of prepregnancy overweight and obesity on treatment modality and pregnancy outcome in women with gestational diabetes mellitus. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2022;13:799625.
29. Plows JF, Stanley JL, Baker PN, Reynolds CM, Vickers MH. The pathophysiology of gestational diabetes mellitus. *Int J Mol Sci.* 2018;19(11).
30. Ali M, Ahmed M, Memon M, Chandio F, Shaikh Q, Parveen A, et al. Preeclampsia: A comprehensive review. *Clin Chim Acta.* 2024;563:119922.
31. Xiang C, Sui L, Ding X, Cao M, Li G, Du Z. Maternal adiposity measures and hypertensive disorders of pregnancy: a meta-analysis. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2024;24(1):675.
32. Jones Pullins ME, Boggess KA. Aspirin dosage for preeclampsia prophylaxis: an argument for 162-mg dosing. *Am J Obstet Gynecol MFM.* 2025;101620.
33. Verlohren S, Brennecke SP, Galindo A, Karumanchi SA, Mirkovic LB, Schlembach D, et al. Clinical interpretation and implementation of the sFlt-1/PlGF ratio in the prediction, diagnosis and management of preeclampsia. *Pregnancy Hypertens.* 2022;27:42–50.
34. Graupner O, Verlohren S, Groten T, Schlembach D, Stepan H, Kuschel B, et al. Significance of the sFlt-1/PlGF ratio in certain cohorts – What needs to be considered? *Geburtshilfe Frauenheilkd.* 2024;84(7):629–34.

Иқтибос учун: Абдукомилова М.И., Атаджанова М.М. Ҳомиладорлик даврида ортикча тана массаси ва семизликнинг онадаги асоратлар билан боғлиқлиги: клиник ва метаболлик кўринишлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 5(19). – Б. 32–37. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16967936>